

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
133 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, dotsent

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	
Статистический анализ производства плодоовощественной продукции в Республике Узбекистан.....	48
Анорбоева Бахтижамол Данияр қизи	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida "O'zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyatida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	57
Yuldoshev Sobir Fayzullaevich	
Raqamlashtirish va sanoat korxonalarining innovatsion salohiyatini statistik tahlil qilish.....	63
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	70
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Mathematical model and analytical solutions of the process of physics-chemical hydrodynamics.....	76
Ismanova Klara Dulanbaevna	
Meva-sabzavot mahsulotlari ishlab chiqarish jaryonlarining ekonometrik va statistik tahlili.....	84
Jo'rayev Olim Albayevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni o'rni.....	91
Mardanaqulov To'liqin	
Studying the calculation process of gear geometry transmission in C++ and excel programs.....	95
Uzoqov Farxod G'afforovich	
Прогнозирование ожидаемых экономических изменений с корреляционно-регрессионного анализа (в примере: "NAFIS TEX GROUP" МСН).....	101
Уринов Адхамджан Акбарович	
Современные модели поведения промышленных предприятий в условиях привлечения инвестиций.....	106
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Управление инвестициями в развитие человеческого капитала как фактор повышения конкурентоспособности промышленных.....	112
Тилляходжаев А.А.	
алгоритмы принятия решений в управлении технологическими процессами подземного выщелачивания.....	119
Исманова Клара Дуланбоевна	

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini foton energiyasiga bog'liqligi.....127
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

KVANT O'RALI YARIMO'TKAZGICHLARDA OPTIK YUTILISH KOEFFITSIENTINI FOTON ENERGIYASIGA BOG'LIQLIGI

Sayidov Nozimjon Abdunosirovich
Namangan muhandislik-texnologiya instituti,
PhD, katta o'qituvchi
ORCID: 0000-0001-9382-8779

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientining foton energiyasiga bog'liqligi tadqiq etilgan. Tadqiqotda foton energiyasi va optik yutilish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash uchun matematik modellar ishlab chiqildi. Shuningdek, yutilish koeffitsientining kvant o'raning geometrik parametrlari va material xossalariga ta'siri batafsil tahlil qilindi. Olingan natijalar yarimo'tkazgichli optoelektronika qurilmalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: kvant o'ra, optik yutilish, foton energiyasi, yarimo'tkazgichlar, matematik model, optoelektronika.

Abstract: This article investigates the dependence of the optical absorption coefficient on photon energy in quantum well semiconductors. Mathematical models were developed to determine the relationship between photon energy and optical absorption. The study also provides a detailed analysis of how the absorption coefficient is influenced by the geometric parameters of quantum wells and material properties. The results offer new approaches to enhance the efficiency of semiconductor optoelectronic devices.

Keywords: quantum well, optical absorption, photon energy, semiconductors, mathematical model, optoelectronics.

Аннотация: В данной статье исследована зависимость коэффициента оптического поглощения от энергии фотонов в полупроводниках с квантовыми ямами. Разработаны математические модели для определения взаимосвязи между энергией фотонов и оптическим поглощением. Кроме того, подробно проанализировано влияние геометрических параметров квантовых ям и свойств материалов на коэффициент поглощения. Полученные результаты предлагают новые подходы к повышению эффективности оптоэлектронных устройств на основе полупроводников.

Ключевые слова: квантовая яма, оптическое поглощение, энергия фотонов, полупроводники, математическая модель, оптоэлектроника.

KIRISH

Yorug'lik nurlarini boshqarish uchun samarali magnitooptik sistemalarni olish va ular asosidagi qurilmalarni yaratish fotonika, plazmonika, sensorika, spintronika hamda mikro-, nano- va optoelektronikaning muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Nanostrukturali yarimo'tkazgichlarning zonalar tuzilishini o'rganish va uni tajribalarda mukammal tekshirishning eng samarali metodlaridan biri magnitooptik effektlardir. Jumladan, har bir materialning ta'qiqlangan zona kengligini aniqlashning eng ishonchli usuli optik tahlillar yordamida amalga oshiriladi.

Magnitooptik yutilishlarning biri zonalararo yutilish mexanizmidir. Zonalararo yutilish qonuniyatlari magnitooptik yutilish koeffitsienti orqali o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kvant o'rali yarimo'tkazgichlarning optik xossalari zamonaviy fizika va optoelektronika tadqiqotlarida muhim mavzular qatoriga kiradi. Bu borada Bir ve Pikus tomonidan kiritilgan deformatsion potensial nazariyasi kvant o'ralarda energiya bo'shliqlari o'zgarishini o'rganishda muhim asos bo'lib xizmat qilgan. Ushbu nazariyadan foydalangan holda optik yutilish koeffitsienti va foton energiyasi orasidagi bog'liqlik aniqlangan.

Aspnes tomonidan olib borilgan tadqiqotlar optik yutilish koeffitsientining materialning energiya tuzilishiga bog'liqligini aniqlashga yo'naltirilgan. Uning ishlari kvant o'ralarda yutilish jarayonlarini tushunish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, energiya diapazonini aniqlashga yordam berdi. Shuningdek, Harrison kvant o'ralardagi elektron va fotonlarning o'zaro ta'sirini matematik modellashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan. Ushbu tadqiqotlar optik yutilishning foton energiyasiga bog'liqligini chuqurroq o'rganish imkonini yaratgan.

Davydov spektral yutilish jarayonlarini tahlil qilishda kvant o'ralarning ko'p qatlamli tuzilmalaridagi effektlarni o'rgangan. Uning ishlari ko'p qatlamli yarimo'tkazgichlar uchun optik yutilishning xususiyatlarini aniqlashda keng qo'llanilgan. Bundan tashqari, Bastard kvant o'ralardagi kvantlashtirilgan energetik holatlarning optik javobga ta'sirini batafsil tahlil qilgan.

Ushbu tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kvant o'rali yarimo'tkazgichlarning optik yutilish koeffitsientini o'rganish, foton energiyasi bilan bog'liqlikni tushunish uchun zarur nazariy va eksperimental asoslarni taqdim etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kvant o'rali yarimo'tkazgichlarning optik yutilish koeffitsienti va foton energiyasi orasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun nazariy va eksperimental usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar to'plashda spektral tahlil va matematik modellashtirishdan foydalanildi. Olingan natijalar analitik tahlil orqali qayta ishlanib, nazariy modellar bilan taqqoslandi va optik xossalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik o'lchamli yarimo'tkazgichlar va ular asosidagi geterostrukturalarning optik xossalari va xususiyatlarini ifodalaydigan, yorug'lik chastotasiga bog'liq bo'lgan asosiy fizik parametrlar – bu kompleks sindirish ko'rsatkichi va yorug'likning yutilish koeffitsientlari hisoblanadi [1–2]. Agar yorug'likning tarqalishi izotrop holatda OX o'qi bo'ylab yo'nalgan bo'lsa, u holda dispersiya qonuni uchun kompleks sindirish ko'rsatkichining yorug'lik vektoriga bog'liqligi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi [3]:

$$F(x, t) = F_0 \exp \left[i\omega \left(\frac{N(\omega) \cdot x}{c} - t \right) \right] \quad (1)$$

Bu yerda, F – yorug'lik vektori (yorug'likning elektr maydon kuchlanganligi bo'yicha vektori); $-$ kompleks sindirish ko'rsatkichi; $n(\omega)$ – moddaning sindirish ko'rsatkichi; $k(\omega)$ – yorug'likning yutilish ko'rsatkichi.

Kombinirlangan holatlar zichligi — bu funksiyaning $\hbar\omega$ dan $\hbar\omega + \Delta\hbar\omega$ gacha bo'lgan energiyaga ega fotonlarning yutilishi tufayli energiya va impulsning saqlanish qonunlariga ko'ra valent zona shipi va o'tkazuvchanlik zonasi tubi orasidagi zaryadli zarralarning optik o'tishlari soniga teng. Nanostrukturali yarimo'tkazgichlar uchun kombinirlangan holatlar zichligi yorug'lik chastotasiga bog'liq bo'lgan delta-funksiyalarni qatorga yoyish orqali aniqlanadi [4–5]:

$$\rho_{civj}(\omega) = \sum_k \delta E_{ci}(k) - E_{ci}(k) - \hbar\omega \quad (2)$$

$$\rho_{civj}(\omega) = \frac{d}{d\hbar\omega} \sum_k \theta(\hbar\omega - E_{ci}(k) + E_{vj}(k)) \quad (3)$$

Yuqoridagi ifodalardan ko'rinib turibdiki, hajmiy yoki kichik o'lchamli yarimo'tkazgichlarda yorug'likning yutilish koeffitsientini aniqlashda kombinirlangan holatlar zichligi muhim rol o'ynaydi. Ushbu ifodalar asosan magnit maydon va harorat ta'siri mavjud bo'lmagan hollar uchun o'rinlidir.

Endi kuchli magnit maydon ta'siridagi kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda to'g'ri zonalararo yutilish koeffitsientining haroratga bog'liqligini ko'rib chiqamiz. Bunda masalani soddalashtirish maqsadida magnit maydon va harorat ta'sirini faqat ikki o'lchamli kombinirlangan holatlar zichligi orqali aniqlash muvofiq bo'ladi. Yarimo'tkazgichlarning zonalar nazariyasiga ko'ra, magnit maydon ta'siridagi erkin elektronlarning energetik spektri va to'lqin funksiyalari Shredinger tenglamasini effektiv massa yaqinlashuvda yechish orqali topiladi, ya'ni:

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + V(r) \right\} \psi(r) = E\psi(r) \quad (4)$$

Bu yerda $V(r)$ – kuchli magnit maydon ta'siridagi erkin elektron energiyasi. Z o'qi bo'yicha joylashgan qatlamlarga perpendikulyar bo'lgan kvant o'rali geterostrukturalar uchun (4) tenglama quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\left\{ -\frac{\hbar^2}{2m^*} \nabla^2 + V(z) \right\} \psi(r) = E\psi(r) \quad (5)$$

(5) tenglamani yechish uchun to'lqin funksiya bilan o'zgaruvchilarni ajratish usulidan foydalaniladi. U holda, (5) tenglamaning yechimi quyidagi ko'rinishga keladi:

$$\Psi_{\mathbf{k}_\perp}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{S}} \exp(i\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r}_\perp) \phi_m(z) \quad (6)$$

Bu yerda, S – kvant o'raning Z o'qiga tik bo'lgan ko'ndalang kesim yuzasi, $k_\perp = k_x i + k_y j$ – kvant o'ra tekisligi bo'ylab erkin harakatlanishni ifodalaydigan, ikki o'lchamli to'lqin vektori.

Yuqorida keltirilgan erkin zaryad tashuvchilarning to'lqin funksiyalaridan hamda formulalardan foydalangan holda, kvantlovchi magnit maydon ta'siridagi kvant o'raning valent zonasi shipi va o'tkazuvchanlik zonasi tubidan boshlab hisoblanadigan energiya qiymatlari quyidagicha topiladi:

$$E_c^{2d}(B, d, n_{cZ}) = E_c + E_{ci} + \left(N_L^c + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_c^c + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_c d^2} n_{eZ}^2 \quad (7)$$

$$E_v^{2d}(B, d, n_{vZ}) = E_v - E_{vi} - \left(N_L^v + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega_c^v - \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_v d^2} n_{vZ}^2$$

Bu yerda, kvant o'raning ruxsat etilgan zonasidagi zaryad tashuvchilarning Landau satxlari soni; kvant o'raning o'tkazuvchan va valent zonalarida magnit maydonning siklotron chastotasi; d – kvant o'ra qalinligi; kvant o'raning o'tkazuvchan va valent zonalarida o'lchamli kvantlash qism-zonasining tartib raqami; ν – mos ravishda Z o'qi bo'yicha elektronlar va teshiklarning kvantlash satxlari tartib raqamlari; elektron va valent zonalar simmetrik deb faraz qilamiz, u holda, shart bajariladi; B – magnit maydoni induksiyasi.

Yuqoridagi ifodalarni hisobga olgan holda, to'g'ri zonali kvant o'lchamli yarimo'tkazgichlarning magnitooptik yutilish koeffitsientini harorat va kuchli magnit maydonga bog'liqligini belgilovchi yangi analitik formulani keltirib chiqarish mumkin:

$$\alpha_B^{2d}(h\nu, B, T, d) = \frac{2\pi e^2 |P_{cv}|^2}{nc\epsilon_0 m_0^2 2\pi\nu V} \sum_{ij} |S_{civj}|^2 N_{jds}^{2d}(h\nu, E_{cv}^{2d}(B, T, d, N_L^{cv}, n_Z)) \quad (8)$$

yoki

$$\alpha_B^{2d}(h\nu, B, T, d) = \frac{2\pi e^2 |P_{cv}|^2}{nc\epsilon_0 m_0^2 2\pi\nu V} \cdot \frac{eB}{\pi\hbar} \cdot \frac{1}{kT} \cdot \frac{m_{op} S}{2\pi\hbar^2} \times$$

$$\sum_{ij} |S_{civj}|^2 \sum_{N_L^c, N_L^v, n_Z} \exp \left[- \frac{\left(h\nu - \left(E_g^{2d}(0) + \left(N_L^c + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c^c + \left(N_L^v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c^v + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_{cv}^* d^2} n_Z^2 \right) \right)^2}{(kT)^2} \right] \quad (9)$$

bu yerda, m_{op} – zaryadli zarralarning optik effektiv massasi, ya'ni:

$$\frac{1}{m_{op}} = \frac{1}{m_n} + \frac{1}{m_p}$$

Agar, $S/V = a^{-1}$ va $A_{cv}^{2d} \approx \frac{m_{op} e^2 |P_{cv}|^2}{nc \epsilon_0 m_0^2 \hbar a}$ kabi o'zgarmas kattaliklar kiritib olinsa, (9) ifoda qo'yidagi ko'rinishga keladi:

$$\alpha_B^{2d}(h\nu, B, T, d) = A_{cv}^{2d} \cdot \frac{\omega_s}{\omega_{op}} \cdot \frac{1}{kT} \times \sum_{ij} |S_{civj}|^2 \sum_{N_L^c, N_L^v, n_Z} \exp \left[- \frac{\left(h\nu - \left(E_g^{2d}(0) + \left(N_L^c + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c^c + \left(N_L^v + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_c^v + \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m_{cv}^* d^2} n_Z^2 \right) \right)^2}{(kT)^2} \right] \quad (10)$$

Magnit maydon induksiyasi nolga yaqinlashib borsa, (10) formula, magnit maydon ta'siri mavjud bo'lmagandagi kvant o'ralar uchun optik yutilish koeffitsienti ifodasiga qaytadi va u qo'yidagi ko'rinishga keladi:

$$\alpha_{cv}^{KYa}(\omega) = A_{cv}^{KYa} \cdot \sum_{\beta} |S_{cv\beta}^{KYa}|^2 \theta(\hbar\omega - E_{cv\beta}) \quad (11)$$

Bu yerda, -bir o'lchovli kvant o'rasi zona ostilari orasidagi zonalararo optik o'tish ehtimoli uchun qo'shimcha tanlab olish qoidalarini belgilaydigan og'ish funksiyalarining bir-birini qoplash integrali. Magnit maydon ta'sirida, ushbu kattalikni o'zgarmas deb olinadi, sababi bu kattalik ossillyatsiya jarayonlarida deyarli o'zini namoyon etmaydi. (11) formulaga ko'ra, magnit maydon ta'sir etmagandagi to'g'ri zonali kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda zonalararo optik yutilish koeffitsientini yutilayotgan fotonning energiyasiga bog'liqligi "zinasimon" shaklda bo'ladi (1 - rasm).

1-rasm. a) Magnit maydon mavjud bo'lmagan va b) Magnit maydon mavjud bo'lgan kvant o'rali yarimo'tkazgichlarda optik yutilish koeffitsientini yutilayotgan fotonning energiyasiga bog'liqligi. Bunda, $T=8$ K, $B=9$ Tl, $d=9$ nm, $E_g(d=9$ nm) $=1.2$ eV.

1 (a)-rasmda, magnit maydon ta'siri mavjud bo'lmaganda, kvant o'rali yarimo'tkazgichning yutilish koeffitsientini yutilayotgan foton energiyasiga bog'liqligi namoyon etilgan. Endi, ushbu fizik jarayonlarga kvantlovchi magnit maydonning ta'sirini ko'rib chiqaylik. Bunda, biz albatta, taklif

qilayotgan (10) formuladan foydalanamiz. To'g'ri zonali kvant o'rali yarimo'tkazgichli materialni tanlab olaylik. [3] ishda, *InGaAs* kvant o'rali fotoelementning (*InGaAs/GaAs*) fotoelektrik xossalarning samaradorligini SimWindows dasturi yordamida modeli ishlab chiqilgan. Bunda, *InGaAs* kvant o'raning qalinligi 9 nm va ta'qiqlangan zona kengligi 1.2 eV ga ($d=9$ nm bo'lganda) tengligi keltirilgan. Lekin, bu ishda ushbu materialga magnit maydonning ta'siri o'rganilmagan. Agar, magnit maydonni qiymatini 9 Tl, haroratni 8 K deb olsak, u holda yuqorida keltirilgan faktlarga asoslanib, (10) formula yordamida 1 (b)–rasmdagi grafikni quramiz.

1(b)-rasmda, Landau sathlari soni 12 ga teng bo'lib, uni 1(a)-rasmdan farqi, 9 Tl magnit maydon induksiyasi ta'sirida *InGaAs* kvant o'raning yutilish koeffitsientini ossilyatsiyalanish jarayonlari yaqqol kuzatilmoqda. Ossilyatsiya jarayonlari 1(a)-rasmda keltirilgan E_1 energiyadan keyingi Landau sathlari hisoblanadi. Ya'ni, 1(a)-rasmdagi birinchi va ikkinchi "zinasimon" energetik spektrlar orasidagi diskret Landau sathlari soni 1(b)-rasmda keltirilgan. Sababi, (10) formula $n_z=1$ (o'lchamli kvant soni) deb hisoblangan. Bizni matematik modelni asoslash uchun birinchi o'lchamli kvantlar sonidan keyingi Landau sathlarini olish yetarli hisoblanadi.

Bundan tashqari, 1(b)-rasmdan ko'rinib turibdiki, kvantlovchi magnit maydon ta'siridagi kvant o'raning yutilish koeffitsienti foton energiyasi $h\nu=1.209$ eV ga teng bo'lganda (qizil chegara), ossilyatsiyalanish jarayoni boshlanmoqda. Bundan xulosa qilish mumkinki, (11) da keltirilgan E_1 energiya 0.09 eV ga siljimoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'g'ri zonali kvant o'ra asosidagi yarimo'tkazgichli materiallarning optik yutilish koeffitsientiga harorat va magnit maydonning ta'siri chuqur tahlil qilindi. Kombinirlangan holatlar zichligi ossilyatsiyalari qonuniyatidan kelib chiqqan holda, magnitoptik yutilish jarayonlarini aniqlash uchun samarali yangi metod taklif etildi.

Kvant o'rali to'g'ri zonali yarimo'tkazgichli strukturalarning magnitoptik yutilish koeffitsientini harorat, magnit maydon va kvant o'raning qalinligiga bog'liqligini batafsil hisoblay oluvchi yangi matematik model ishlab chiqildi. Ushbu model nafaqat past haroratlarda, balki yuqori haroratlarda ham magnitoptik yutilish ossilyatsiyalarining dinamikasini tushuntirishda yuqori aniqlikni ta'minladi. Tadqiqot natijalari kvant o'rali strukturalarning optoelektronika sohasida qo'llanilish imkoniyatlarini kengaytirish uchun nazariy va amaliy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Л.С. Бовкун, К.В. Маремьянин, А.В. Иконников, К.Е. Спирин, В.Я. Алешкин, М. Potemski, В. Piot, М. Orlita, Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, В.И. Гавриленко. Магнитооптика квантовых ям на основе HgTe/CdTe с гигантским расщеплением Рашбы в магнитных полях до 34 Тл // Физика и техника полупроводников, 2018, том.52, вып.11, стр. 1274-1279.
2. С.В. Томилин, В.Н. Бержанский, А.Н. Шапошников, А.Р. Прокопов, А.В. Каравайников, Е.Т. Милюкова, Т.В. Михайлова, О.А. Томилина. Вертикальное смещение магнитооптической петли гистерезиса в магнитоплазмонном нанокompозите // Физика твердого тела, 2020, том 62, вып. 1. Стр. 101-109.
3. Л.Е. Воробьев, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин. Оптические свойства наноструктур: Учеб. Пособие // Под ред. Е.Л. Ивченко и Л.Е. Воробьева. СПб.: Наук, 2001.—188 с.
4. G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, P.J. Baymatov, A.G. Gulyamov. The effect of pressure on the magneto-absorption in narrow-gap semiconductors. International scientific journal for alternative energy and ecology. 2017. № 07-09. pp. 112-120. <http://dx.doi.org/10.15518/isjaee.2017.07-09.112-120>
5. G. Gulyamov, U.I. Erkaboev, P.J. Baymatov. Simulation of energy dependence of the photon absorption on the magnetic field in semiconductors. International scientific journal for alternative energy and ecology. 2016. № 19-20. pp. 130-138. <http://dx.doi.org/10.15518/isjaee.2016.19-20.130-138>
6. Bir, G., & Pikus, G. (1974). Symmetry and strain-induced effects in semiconductors. New York: Wiley.

7. Harrison, P. (2000). Quantum wells, wires and dots: Theoretical and computational physics of semiconductor nanostructures. New York: Wiley.
8. Bastard, G. (1988). Wave mechanics applied to semiconductor heterostructures. Les Ulis: Editions de Physique.
9. Cohen, M. H., & Blount, E. I. (1960). The optical properties of disordered solids. *Physical Review*, 117(4), 883-891.
10. Vurgaftman, I., & Meyer, J. R. (2001). Band parameters for III-V compound semiconductors and their alloys. *Journal of Applied Physics*, 89(11), 5815-5875.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

